

ӘӨЖ. 372.854

ХИМИЯ САБАҒЫНДА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМУҒА АРНАЛҒАН ТИІМДІ ӘДІСТЕР

ЖҰМАЕВА ГҮЛНАЗ САРСЕНБАЙҚЫЗЫ

7M01504-«Химия» білім бағдарламасының 2 курс магистранты
Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті

Ғылыми жетекшісі – **АИМОВА М.Ж.**

Ақтау, Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада химия сабағында оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған тиімді педагогикалық әдістер қарастырылады. Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңартылған талаптарға сәйкес, оқыту процесінде тұлғаға бағытталған тәсілдердің маңыздылығы айқындалады. Сыни ойлаудың мәні ашылып, оның танымдық белсенділікті арттырудағы рөлі негізделеді. Мақалада сыни ойлауды дамыту технологиясының кезеңдері сипатталып, әр кезеңде қолданылатын әдіс-тәсілдер талданады. Сонымен қатар, заманауи цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын қолданудың тиімділігі көрсетіледі. Зерттеу нәтижелері ұсынылған әдістердің оқушылардың білім сапасын арттырып, олардың логикалық, шығармашылық және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал ететіндігін дәлелдейді.*

***Кілт сөздер:** сыни ойлау, химияны оқыту әдістемесі, оқыту технологиялары, танымдық белсенділік, проблемалық оқыту, зертханалық тәжірибе, цифрлық білім беру, жасанды интеллект, оқушы мотивациясы, білім сапасы.*

Кіріспе. Ғалымдар қазіргі заманның өте жылдам қарқынмен өзгеріп жатқанын, ақпарат ағынының еселеп артып отырғанын, соның нәтижесінде адамның білім көлемі мен ойлау құрылымының да кеңейіп жатқанын атап өтеді. Егер ойлау үдерісін шешудің дайын жолы болмаса, ол адам алдында нақты бір міндет немесе мәселе тұрған сәтте басталады. Егер адам бір нәрсені түсінуге, зерделеуге тырысса – бұл да ойлау әрекетінің белгісі болып табылады. Қазіргі заман – үдемелі өзгерістер уақыты. Мұндай кезеңде адамның өз бетінше білім ала білуі аса маңызды қабілетке айналды. Осыған орай жаңа білім беру стандарттары мен сыни ойлауды дамытуға бағытталған әдістер оқыту процесін тұлғаға бағыттайды. Бұл жаңа стандарттар кез келген салада жаңашылдыққа басымдық беріп отыр. Сондықтан қазіргі білім беру жүйесі де осы талаптарға сай болуы тиіс.

«Қазіргі оқушылардың оқу мотивациясын қалай арттыруға болады? Оларды білім алу процесіне қалай белсенді тартуға болады? «Оқуға қалай үйретеміз?» деген сұрақтарды мұғалімдер күн сайын өздеріне қояды. Оқушылардың ойлау белсенділігін қалыптастыруда тиімді нәтиже беретін инновациялық тәсілдердің бірі – сыни ойлауды дамыту технологиясы. Бұл технологияны америкалық педагогтар Жинни Стил, Кертис Мередит, Чарльз Темпл және Скотт Уолтер әзірлеген. Олардың негізгі мақсаты – тек оқу барысында ғана емес, өмірде де қажет болатын ойлау дағдыларын дамыту. Белгілі бір зерттеулерге сәйкес, адам оқығанының – 10%, естігенінің – 20%, көргенінің – 30%, ал өзі тәжірибе жасағанының – 90%-ын меңгереді [1].

Сыни ойлау – бұл оқушының қызығушылығын тудыру, белгілі бір сұраққа қатысты өзіндік пікір қалыптастыру, өз көзқарасын логикалық дәлелдермен қорғау қабілеті және зерттеу әдістерін қолдану. Сын тұрғысынан ойлау – бұл бағалаушы әрі рефлексивті ойлау, яғни адам өз ойлау процесін бақылап, оған талдау жасай алатын деңгей. Мұндай ойлау қалыптасқан көзқарастарды сол күйінде қабылдамай, жаңа ақпаратты өмірлік тәжірибемен ұштастыра отырып дамиды. Бұл ойлау түрі шығармашылық ойлаудың бастауы ретінде де қарастырылады, әрі бұл екеуі өзара тығыз байланысты, бірін-бірі толықтырады.

Сыни ойлау – адамның ақпаратты терең қабылдап, оны түсініп, шынайы әрі бейтарап түрде бағалай білуі. Бұл қабілет оқушылардың өмірінде де, болашақ кәсіби жолында да маңызды: олар шешім қабылдап, ақпаратты талдап, түрлі көзқарастарды саралай алуы керек. Оқушыларды осылай ойлауға үйрету арқылы мұғалімдер олардың өз бетімен шешім қабылдауына, жаңа мүмкіндіктер мен қажетті ақпаратты іздеп табуға үйретеді. Сын тұрғысынан ойлауды меңгерген оқушылар кейін күрделі мәселелерді де еркін шеше алады. Мұндай дағдыларды тек мектепте ғана емес, отбасында да дамытуға болады. Мәселен, демалысты бірге жоспарлау кезінде түрлі нұсқаларды талқылау – баланың ойлау икемін дамытудың тиімді жолы [2].

Сын тұрғысынан ойлау үйлесімді логикалық модельдер құру, пайымдаулар жасау және дәлелді шешім қабылдау қабілеттерін қамтиды. Яғни, адам қандай да бір пікірге келісу, оны жоққа шығару немесе оны кейінге қалдыру туралы шешім қабылдайды. Бұл ұғымдағы «сын» сөзі бағалау компонентін білдіреді. Бағалау әрқашан конструктивті болуы тиіс, яғни оң да, теріс те пікірлер орынды негізделуі керек. Адам сын тұрғысынан ойлаған кезде өз шешімін және сол шешімге апарған ойлау барысын бағалай алады.

Сын тұрғысынан ойлауға қажетті қасиеттер (Д. Халперн бойынша). Сын тұрғысынан ойлау дамуы үшін келесі жеке қасиеттерді дамыту қажет [3]:

- Жоспарлауға дайындық – ойлар көп жағдайда ретсіз пайда болады, сондықтан оларды жүйелі түрде ұйымдастыру маңызды.

- Икемділік – басқа көзқарастарға ашық болу, түрлі ақпараттарды қабылдай алу.

- Төзімділік – күрделі тапсырмаларды кейінге қалдырмай, шешуге күш салу.

- Қателіктерді түзетуге бейімділік – дұрыс емес шешімнен сабақ алып, оны әрі қарайғы даму үшін қолдану.

- Бақылаушылық (рефлексия) – өз ойлау әрекетін талдай білу.

- Ынтымақтастыққа бейімділік – шешімдерді басқалармен келісе отырып қабылдау, ортақ шешімге келу.

Қазіргі серпінді өзгерістер дәуірінде адамның өзі-өзіне білім ала білу қабілеті аса маңызды болып отыр. Сол себепті жаңа білім беру стандарттары мен сыни ойлауды дамытуға бағытталған әдістер оқытуды адамға бағыттайтын тәсіл ретінде қарастырылады. Бұл стандарттар жаңа идеяларды қолдай отырып, адамның инновациялық қызметін барлық салада бағалайды. Осы орайда инновациялық білім беру жүйесін құру керек, ең басты талабы – жаңа білім беру стандарттарына сай болу.

Сыни ойлау – ойлау дағдыларын дамыту деген сөз. Бұл дағдылар арқылы оқушылар қиын мәселелерді шешіп, жаңалық ашып, жаңалықтар ойлап таба алады. Бұл дағдылар тек білім жағдайында ғана емес, болашақта да қажет: себебі оқушылар алдағы өмірде есепті шешу, ақпаратты өңдеу, әр түрлі құбылыстардың бірнеше жағын талдау керек болады. Сыни ойлау – адамның ақпаратына жоғары деңгейде қабылдау, түсіну және бейтарап көзқараспен бағалау қабілеті [4]. Осы әдістеменің басты мақсаты – оқушыларға сыни ойлау дағдыларын дамыту. Олар тек сабақта ғана емес, өмірде де шешім қабылдауға, ақпаратты өңдеуге және түрлі пікірлерді талдауға үйренетіні маңызды.

Оқыту процесін жаңарту талаптары. Білім беру стандарттары оқушының даралығын дамытуға ерекше көңіл бөледі, бұл мұғалімнің инновациялар енгізуін ынталандырады. Әдістемелік тұрғыдан қарағанда, сыни ойлау әдістері әр түрлі оқу іс-әрекет түріне байланысты стратегиялар мен тәсілдер жүйесі ретінде ұсынылады. Бұл әдістер нақты білім беру нәтижелерін жүзеге асыруға көмектеседі. Мысалы, жеке тұлғалық нәтижелерге оқушылардың басқа оқушылармен, түрлі жастағы балалармен және ересектермен өзара әрекеттесуде коммуникативтік дағдыларын жинақтауы жатады. Ал метапәндік нәтижелерге анықтау, жалпыландыру, ұқсастық табу, классификация жасау, байланысты критерийлерді таңдау, себеп-салдар қатынасын анықтау, логикалық ойлау, индукция, дедукция, аналогия, қорытынды жасау секілді дағдыларды меңгеруі жатады [5]. Мектеп оқушылары арасында сын тұрғысынан ойлауды дамыту келесі нәтижелерге әкеледі:

- Ақпаратты қабылдау тиімділігін арттырады;
- Оқу процесіне деген қызығушылықты күшейтеді;
- Оқушының жауапкершілік сезімін дамытады;
- Бірлесіп жұмыс жасау қабілетін дамытады;
- Оқушылардың білім сапасын арттырады;
- Өмір бойы білім алуға дайын тұлға қалыптастырады.

Сондай-ақ бұл әдісте оқушылар өз ойларын дәлелдеп тұжырымдай біледі, тілдік құралдарды өз сезімдерін, ойлары мен қажеттіліктерін жеткізу үшін саналы түрде пайдалана алады. Сондай-ақ жазбаша және ауызша сөйлеу дағдылары да жетіледі.

Мұғалім алдында тұрған міндеттер. Қазіргі заманда мұғалімдерге оқыту сапасы мен тиімділігін арттыру, оқушылар мотивациясын көтеру, сабақтарды қызықты әрі түсінікті ету, оқушылардың қабілеттерін дамыту әрі олардың танымдық белсенділігін көтеру сияқты міндеттер қойылған. Егер дәстүрлі жүйе бұл міндеттерді шеше алмаса, сыни ойлауды қолдану арқылы жаңа тәсілдер енгізу қажет. Әсіресе, білім алынғаннан кейін оны практикалық қолдануды үйрету маңызды. Мұғалім әр түрлі оқыту стратегияларын біліп, оларды сабақ жоспарына енгізуі керек [6].

Сыни ойлауды дамытуға бағытталған педагогикалық технологиялар ашықтық пен сенімді қарым-қатынас орнатуға, қызығушылықты оятатын тиімді әдістерді қолдануға, өз әрекетін талдай алатын білім алушыларды дайындауға, мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыруға ықпал етеді.

Бұл технологиялардың басты ерекшелігі – оқушы білім алушы ғана емес, сонымен қатар, білім процесінің белсенді қатысушысы, өз дамуының бағытын және нәтижесін өзі айқындайды. Оқушы оқу материалымен өздігінен, ой жүгірте отырып жұмыс істейді. Сын тұрғысынан ойлау келесі дағдыларды қамтиды: болжау, бақылау, салыстыру мен қорыту, гипотеза жасау, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, аналогия негізінде ойлау, мәселелерді рационалды және шығармашылық жолмен шешу.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы қазіргі білім берудің мақсат-міндеттеріне сай келеді және келесі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:

1. Оқушы білім сапасына жеке жауапкершілікпен қарай бастайды.
2. Күрделі мәтінмен, үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс істеу дағдылары дамиды, оқушылар ақпаратты біріктіру (интеграциялау) қабілетін меңгереді.
3. Өз пікірін қалыптастыру, түрлі идеяларды салыстыру, логикалық тұжырымдар жасау қабілеті артады.
4. Шығармашылық және аналитикалық қабілеттер дамиды, командалық жұмыс, өз ойын нақты әрі сыпайы жеткізе білу дағдысы қалыптасады.

Сын тұрғысынан ойлауға үйрету құрылымы. Сыни ойлауды дамыту технологиясы үш негізгі кезеңге негізделген:

I. Қызығушылықты ояту кезеңінде мұғалім оқушының тақырып бойынша бар білімін еске түсіруге, қызығушылығын арттыруға тырысады. Оқушы өз білімін жүйелеп, қандай сұрақтарға жауап алғысы келетінін анықтайды. Ақпарат жазылып, талқыланады.

II. Мағынаны ажырату кезеңінде оқушы жаңа ақпаратты тыңдайды, оқиды немесе көрген бейнематериалмен танысады. Оқушылар белгілеу, жазып отыру, маңыздыны таңдау сияқты белсенді әдістермен жұмыс істейді.

III. Ой-толғаныс кезеңінде оқушылар өз бетінше немесе топпен жұмыс жасай отырып, жаңа мәліметті талдайды, шығармашылық тапсырмалар орындайды, өз білімін өмірмен байланыстырады [7].

1-кесте. Сыни ойлауды дамыту кезеңдері және әдіс-тәсілдері

Кезең	Мақсаты	Қолданылатын әдіс
-------	---------	-------------------

I. Қызығушылықты ояту кезеңі	Оқушылардың бұрынғы білімдерін еске түсіру; Жаңа материалға қызығушылық ояту; Тақырыпты меңгеруге бағыт беру.	– «Идеялар себеті»: Оқушылар өздеріне белгілі ақпаратты дәптерге жазып, топ ішінде бөліседі. – Ұжымдық талқылау барысында мұғалім ақпаратты тақтаға жазады, логикалық тізбектер түзіледі. – «Сенесіз бе?» ойыны: Мұғалім шын немесе жалған мәлімет береді, оқушылар "иә" не "жоқ" деп жауап береді.
II. Мағынаны ажырату кезеңі	Жаңа ақпаратты белсенді түрде қабылдау; Бұрынғы біліммен байланыстыру.	– «6 шляпа», «Фишбоун» (Балық қаңқасы). – «Блум кубигі» әдісі: Кубиктің әр қырында сұрақ бастамалары жазылады: Неліктен, түсіндір, ұсын, ата, ойлап тап, бөліс. Кубикті лақтырған кезде қай сөз түссе, сол бойынша сұрақ құрастыру қажет. Бұл әдіс оқушыны тереңірек ойлауға итермелейді.
III. Ой-толғаныс кезеңі	Оқушыға жаңа білімді жүйелеп, қорытуға мүмкіндік беру; Оқудағы келесі бағытты белгілеу.	– «Автор орындығы». Әр топ немесе жеке оқушы тақырып бойынша өз ой-пікірін, зерттеу нәтижесін не қорытындысын "автор орындығына" отырып айтып береді. Қалған оқушылар сұрақ қоя алады немесе өз көзқарасын білдіреді. – «Эссе жазу», «Жетістік баспалдағы», «5 сөйлем» әдісі.

Төмендегі әдістер оқушылардың зерттеушілік әрекеті, коммуникативтік дағдылары және практикалық нәтижеге бағытталуы сияқты негізгі педагогикалық параметрлерге негізделеді.

1. Проблемалық оқыту арқылы оқушыны шынайы немесе жасанды мәселелерді шешуге тарту арқылы сыни ойлау дамиды. Мысалы: Оқушылар экологияға зиян келтіретін химиялық заттарды зерттеп, олардың экожүйеге әсерін талдап, ластанудың алдын алу немесе оны азайту жолдарын ұсына алады.

2. Зертханалық жұмыс пен тәжірибелер – маңызды элементтер. Мұнда оқушылар эксперимент жасап, гипотеза қойып, нәтижесін талдап, қорытынды шығарады. Негізгі мәселе: "Неліктен реакция осылай жүрді?", "Қандай факторлар әсер етті?", "Эксперимент жағдайын қалай өзгертуге болады?" деген сұрақтар туындайды.

3. Дискуссия және пікірталастар өткізу оқушылардың түрлі көзқарастарды қарастырып, өз пікірлерін дәлелді түрде қорғауына мүмкіндік береді. Мысалы: Химиялық заттарды (медицинада не ауыл шаруашылығында) қолданудың этикалық мәселелері жөнінде пікірталас ұйымдастыру. Бұл арқылы оқушылар өз көзқарасын аша отырып, басқа пікірлерді құрметтеп, бағалайды.

4. Жобалық жұмыс оқушыларға нақты тапсырмаларды топтық түрде орындау арқылы теорияны практикамен байланыстыруға мүмкіндік береді. Мысалы: Суды тазартудың тиімді әдістерін зерттеу бойынша жоба. Оқушылар химиялық реакциялар туралы білімін қолданып, суды тазарту жолдарын ұсынады және нәтижелерін талдайды [8].

Заманауи технологияларды қолдану. Заманауи білім беру жүйесінде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың маңызды тәсілдерінің біріне айналып отыр. Әсіресе химия пәнін оқытуда визуалды және интерактивті ресурстарды пайдалану оқушылардың күрделі ғылыми ұғымдарды жеңіл түсінуіне және оларды талдауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта оқу процесінде ЖИ негізіндегі құралдар, комикс және мультфильм форматындағы түсіндірме, интерактивті цифрлық оқулықтар кеңінен қолданылуда. Бұл құралдар оқу материалын визуалды әрі қызықты түрде ұсыну арқылы оқушының сыни ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді [9]. Мысалы, химиялық құбылыстарды түсіндіретін оқытуға арналған мультфильмдер

күрделі процестерді қарапайым сюжет арқылы көрсетуге мүмкіндік береді. Мұндай формат оқушылардың назарын ұстап қана қоймай, олардың себеп-салдарлық байланыстарды анықтауына көмектеседі. Олар көрген ақпаратты талдап, «неліктен бұл реакция осылай жүреді?» немесе «бұл құбылысқа қандай фактор әсер етеді?» деген сұрақтар қоя бастайды.

Сондай-ақ, комикс технологиясы білім беруде тиімді құрал ретінде қарастырылады. Комикстер химиялық құбылыстарды оқиғалар тізбегі ретінде көрсетеді, бұл оқушыларға ақпаратты логикалық құрылымда қабылдауға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл оқушылардың талдау, салыстыру және қорытынды жасау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Комикс форматында ұсынылған тапсырмалар оқушылардың шығармашылық және аналитикалық ойлауын қатар дамытады.

Білім беру процесінде интерактивті цифрлық оқулықтар оқушыларға мәтін, бейне, анимация және тапсырмаларды бір ортада біріктіріп ұсынады. Мұндай оқулықтар арқылы тек ақпаратты қабылдап қана қоймай, оны талдайды, сұрақтарға жауап береді және түрлі жағдайларда қолдануды үйренеді. Жасанды интеллект құралдары да ақпаратты талдау, салыстыру және балама шешімдерді бағалау дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Мысалы, химия сабағында ChatGPT, Google Gemini, Grok сияқты ЖИ платформаларын қолдану арқылы оқушылар белгілі бір химиялық құбылыс немесе реакция туралы қосымша ақпарат алып, әртүрлі түсіндірмелерді салыстыра алады [10]. Оқушылар алынған мәліметтердің ғылыми негізділігін бағалап, дұрыс қорытынды жасауға үйренеді.

Зерттеу барысында химия сабағында аталған әдістер кешенді түрде қолданылды. Зерттеу жұмысы олардың тиімділігін анықтау мақсатында жүргізілді. Зерттеуге 7-сынып оқушылары қатысты. Зерттеу барысында бақылау, салыстыру және педагогикалық эксперимент әдістері қолданылды. Зерттеу нәтижелері төмендегі суреттерде көрсетілген.

Сурет 1. Цифрлық технологиялардың сыни ойлау дағдыларын дамытуға әсері

Сурет 2. Сыни ойлауды дамыту нәтижесінде оқушыларда қалыптасатын дағдылар

Осылайша, аталған жаңа құралдар оқу процесін визуалды, интерактивті және зерттеуге бағытталған форматқа айналдырады. Талдау барысында олар оқушының сыни ойлау дағдыларын дамытуға, пәнге қызығушылығын арттыруға және білімді терең меңгеруіне мүмкіндік беретіндігі анықталды.

Қорытынды. Сыни ойлауды дамыту – химия пәнін оқытудың маңызды бағыты. Зерттеу нәтижелері оқушылардың тек пәндік білімін тереңдетіп қана қоймай, олардың өмірлік және кәсіби маңызды дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететіндігін көрсетеді. Ұсынылған әдістер (зертханалық тәжірибелер, проблемалық оқыту, пікірталастар, жобалық жұмыс) оқу материалын терең меңгеруге, ақпаратты сыни тұрғыдан талдауға және теорияны практикамен ұштастыруға мүмкіндік береді. Заманауи технологияларды қолдану бұл үдерісті одан әрі тиімді ете түседі. Бұл жұмыс білім алушыларды белсенді, жауапты, өз бетімен әрекет ете алатын тұлға ретінде тәрбиелеуге үлес қосады. Бұл ХХІ ғасырдың талабына толық сай келетін, нәтижеге бағытталған оқыту моделі болып табылады. Болашақ зерттеулерде сыни ойлауды дамыту технологияларын пәндік ерекшеліктерге бейімдеу, олардың оқушылардың оқу жетістіктеріне ұзақ мерзімді әсерін зерттеу және жасанды интеллектті қолданудың тиімділігін тереңірек қарастыру қажет.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/tehnologiya-razvitiya-kriticheskogo-my/>
2. Хапаева Т.А. Технология развития критического мышления на уроках химии: методические материалы / Т.А. Хапаева. – Химия. – 10.05.2015. – [Электронный ресурс].
3. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб., 2000. – 231 с
4. Claus J. Critical Thinking in the Chemistry Classroom and Beyond // Journal of Chemical Education. – 2004. – V. 81 (8). – P. 1216–1220.
5. Duran M., Dokme I. The effect of the inquiry-based learning approach on student's critical-thinking skills // Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. – 2016. – V. 12(12). – P. 2887–2908.
6. <https://infust.kz/2012/02/bayandama-zheke-tulgaga-bagdarlangan-sabaqtar-zhujesi/>
7. С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004 – 175 с.
8. Әбілқасымова А.Е. Орта мектепте химияны оқыту әдістемесі. – Алматы: Мектеп, 2005 - 122 б
9. Еркінқызы Б.Н. Роль искусственного интеллекта в изучении химии в школе / Б.Н. Еркінқызы, Б.Х. Мусабаева // The World Of Science and Education. — 2024. — No 15. — С. 102–104.
10. Багузова А.В. Возможности использования нейросетей в обучении химии / А.В. Багузова // Молодость. Интеллект. Инициатива. — 2023. — С. 143–144.